

Laboratórna Diagnostika, XXX, 1, 2025: 7–9

AKTUÁLNY LEGISLATÍVNY RÁMEC OBLASTI DIAGNOSTICKÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK IN VITRO CURRENT LEGISLATIVE FRAMEWORK IN THE FIELD OF DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICES IN VITRO

Ivan Bernát

Sekcia zdravotníckych pomôcok, ŠÚKL, Bratislava

ivan.bernat@sukl.sk

SÚHRN

Prezentácia sa zaoberá aktuálnym regulačným rámcom v oblasti diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro na základe európskej a slovenskej legislatívy, ako aj príslušných odporúčaní koordinačnej skupiny venujúcej sa zdravotníckym pomôckam – MDCG. Informuje o povinnostiach dôležitých pre jednotlivé hospodárske subjekty (výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor), ktoré sú dôležité vzhľadom na bezpečnosť a dostupnosť diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro uvedených na trh EÚ.

Kľúčové slová: regulačný rámec; diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro, IVDR

ABSTRACT

The presentation deals with the current regulatory framework in the field of in vitro diagnostic medical devices based on European and Slovak legislation, as well as relevant recommendations of the coordination group dedicated to medical devices - MDCG. It informs about the obligations important for individual economic entities (manufacturer, authorized representative, importer, distributor) which are important regarding the safety and availability of in vitro diagnostic medical devices placed on the EU market.

Key words: regulatory framework; in vitro diagnostic medical device, IVDR

CIEĽ

Aktuálny regulačný rámec v oblasti diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro sa riadi legislatívou Európskej únie (1), a tiež slovenskou legislatívou v tejto oblasti (2,3). Súčasťou týchto legislatívnych regulácií sú aj tzv. prechodné ustanovenia pre určité zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro (4) a postupné zavádzanie databázy Eudamed, povinnosť informovať o vade, prerušení alebo ukončení dodávok a prechodné ustanovenia pre určité diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro (5).

Vzhľadom na to, že je potrebné, aby sa v týchto procesoch dokázali príslušné hospodárske subjekty zorientovať (výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor), bolo cieľom tejto práce zosumarizovať tieto povinnosti a oboznámiť ich najmä s tými, ktoré sú dôležité vzhľadom na bezpečnosť a dostupnosť diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro uvedených na trh EÚ.

Rovnako je dôležité, aby sa aj subjekty, ktoré diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro v praxi používajú (laboratórne pracoviská, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a pod.) s týmito požiadavkami oboznámili a používali diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro uvedené na trh EÚ aj SR v súlade s príslušnou legislatívou, pričom ide najmä o vysokú úroveň ochrany zdravia pacientov a používateľov vzhľadom na ich bezpečnosť.

METÓDA

V Nariadení EP a Rady (EÚ) 2017/746 (IVDR) sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa uvedenia diagnostických zdravotníckych pomôcok *in vitro* určených pre ľudí a príslušenstva takýchto pomôcok na trh, ich sprístupňovania na trhu alebo ich uvedenia do používania v Únii.

V článku 2 tohto nariadenia sú definované základné pojmy, ktoré okrem iného aj jednoznačne vymedzujú pojem ako „dovozca“:

„dovozca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvedie pomôcku z tretej krajiny na trh Únie,

a „distribútor“:

„distribútor“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá nie je výrobcom ani dovozcom a ktorá sprístupňuje pomôcku na trhu až do jej uvedenia do používania.

Následne sú popísané povinnosti dovozcu, ktoré sú obsahom ustanovení článku 13 (1). Podľa tohto ustanovenia uvedú dovozcovia na trh Únie iba pomôcky, ktoré sú v zhode s týmto nariadením.

Obdobne aj distribútor má povinnosť pred sprístupnením diagnostických zdravotníckych pomôcok *in vitro* na trhu overiť, či sú splnené všetky požiadavky podľa článku 14 (1).

Z hľadiska slovenskej legislatívy je dôležité splnenie oznamovacej povinnosti výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora zdravotníckej pomôcky alebo diagnostickej zdravotníckej pomôcky *in vitro*, ktoré sú uvedené v ustanovení § 110 Zákona č.362/2011 Z. z.

Je dôležité tiež upozorniť aj na možné sankcie pri neplnení si uvedených povinností podľa § 110 Zákona č.362/2011 Z. z., ktoré sú uvedené ako správne delikty v § 138c spomínaného Zákona č.362/2011 Z. z (2).

V časti venovanej praktickým radám pre používateľov diagnostických zdravotníckych pomôcok *in vitro* je možnosť dozvedieť sa o požiadavkách týkajúcich sa informácií poskytovaných s pomôckou v súlade s Prílohou I, kapitola III, Nariadenia IVDR (1).

V závere sú spomenuté aj určité pravidlá pre zdravotnícke zariadenia, ktoré by mali mať možnosť interne vyrábať, upravovať a používať pomôcky pre osobitné potreby cieľových skupín pacientov, ktoré nemožno na náležitéj úrovni výkonu uspokojiť rovnocennou pomôckou dostupnou na trhu. Ide najmä o splnenie príslušných všeobecných požiadaviek na bezpečnosť a výkon ustanovených

v prílohe I a podmienok uvedených v Kapitole II, Čl. 5, Ods. 5, Nariadenia IVDR (1).

DISKUSIA

Regulácia v oblasti uvádzania na trh diagnostických zdravotníckych pomôcok *in vitro* má pevne stanovené pravidlá a z nej vyplývajúce povinnosti pre jednotlivé hospodárske subjekty – výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora.

Je dôležité o týchto regulačných a zákonných opatreniach vedieť aj z pohľadu používateľa diagnostických zdravotníckych pomôcok *in vitro*, a mať ich na zreteli v procesoch sprístupňovania na trhu a uvedenia do používania.

Nezriedka sú niektoré legislatívne požiadavky nesprávne interpretované alebo nepochopené. Či už ide napr. o správne označovanie diagnostických zdravotníckych pomôcok *in vitro* v súlade s Nariadením IVDR (1) a ISO Normou 155223, ďalej priložením Návodu na použitie v slovenskom jazyku v súlade so Zákonom č.362/2011 (2) a tiež európskeho dokumentu určenému výrobcu (6 [MDR/IVDR Language requirements](#)), správneho CE označenia a pod.

Dôležité je tiež vedieť si overiť oznámenie sprístupnenia diagnostických zdravotníckych pomôcok *in vitro* v databáze ŠÚKL, prípadne splnenie si povinností podľa ustanovenia § 110 Zákona č.362/2011 Z. z. (2). Naopak, v niektorých prípadoch je nesprávne požadovaná kontrola pridelenia ŠÚKL kódu pomôckam, ktoré zo zákona nemusia byť oznamované napr. u diagnostickej zdravotníckej pomôcky *in vitro* triedy A, resp. v prípade nesprávne stanovených podmienkach verejného obstarávania diagnostických zdravotníckych pomôcok *in vitro*.

Napokon z pohľadu zdravotníckych zariadení a laboratórií je tiež náležitá znalosť legislatívy a plnenie príslušných požiadaviek pre výrobu tzv. interných pomôcok (7).

Všeobecné informácie je možné získať aj v rámci odporúčaní MDCG (Medical Device Coordination Group) dostupných na webovom sídle EK venovanom problematike zdravotníckych pomôcok a tiež aj na webovom sídle ŠÚKL.

ZÁVER

Význam regulačných nariadení a legislatívy spočíva v zabezpečení fungovania vnútorného trhu, pokiaľ ide o diagnostické zdravotnícke pomôcky *in vitro*, pričom sa za základ považuje vysoká úroveň ochrany zdravia pacientov a používateľov. Je dôležité nielen stanoviť vysoké nor-

my kvality a bezpečnosti diagnostických zdravotníckych pomôcok *in vitro* s cieľom riešiť všeobecné bezpečnostné obavy v súvislosti s takýmito výrobkami prostredníctvom legislatívy, ale ich aj poznať a prakticky používať v rámci trhu na Slovensku všetkými dotknutými subjektmi.

LITERATÚRA

1. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach *in vitro* a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ
2. ZÁKON č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 13. septembra 2011
3. ZÁKON č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 6. februára 2018
4. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/60 z 15. marca 2023, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2017/745 a (EÚ) 2017/746, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia pre určité zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky *in vitro*
5. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2024/1860 z 13. júna 2024, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2017/745 a (EÚ) 2017/746, pokiaľ ide o postupné zavádzanie databázy Eudamed, povinnosť informovať o vade prerušenia alebo ukončenia dodávok a prechodné ustanovenia pre určité diagnostické zdravotnícke pomôcky *in vitro*
6. Overview of language requirements for manufacturers of medical devices https://health.ec.europa.eu/publications/overview-language-requirements-manufacturers-medical-devices_en
7. MDCG 2023-1 Guidance on the health institution exemption under Article 5(5) of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746